

ВРОЖДЕННЫЙ ИММУННЫЙ СТАТУС ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Раджабов А.Х.

Бухарский государственный медицинский институт
www.doi.org/10.5281/zenodo.10472946

Врожденный иммунитет является первой линией защиты человека и играет ключевую роль в снижении распространения патогенов. В отличие от адаптивного иммунитета, который работает путем создания специальных рецепторов против микробных антигенов (например, антител или TCR), врожденный иммунитет основан на распознавании общих молекулярных структур, присутствующих в микробных структурах.

Эти паттерны "молекулярных структур, связанных с патогеном" (PAMP), вызваны группами сохранных рецепторов, называемых рецепторами обнаружения (PRR), которые включают рецепторы клеточной поверхности или эндосомоподобные рецепторы (TLR), индуцированный ретиноевой кислотой ген I (RIG-I) и NOD-подобные рецепторы (NLR). RAMR, связанные с SARS-CoV, содержат ssRNA вирусного генома и промежуточные продукты, образующиеся в процессе репликации вируса, то есть dsRNA, а также вирусные белки. Молекулы otsrna и dtsrna коронавируса могут быть обнаружены с помощью нескольких эндосомальных или цитозольных PRRS. Сообщалось, что как эндосомальный TLR3, так и эндосомальный TLR3 в высокой степени регулируются после заражения коронавирусной инфекцией.

Аналогичным образом, цитоплазматические РНК-сенсоры, RIG-I и 5-й ген, дифференциально связанный с меланомой (MDA5), оба реагируют на РНК коронавируса. Несколько исследований, посвященных SARS-CoV и MERS-CoV, показали, что передача сигналов, опосредованная RIG-I, играет важную роль в возникновении противовирусных реакций интерферона на эти вирусы. "Стимулятор генов интерферона" (STING) - это еще один PRR, широко известный как цитозольный ДНК-сенсор, и хотя коронавирусы не содержат ДНК, сообщалось о передаче сигналов, опосредованных SING, после коронавирусных инфекций. Вирусные белки представляют собой другую группу PAMPS. Известно, что спайковый белок SARS-CoV взаимодействует с TLR2 и активирует нижестоящие сигнальные пути.

Таким образом, белок SARS-CoV M также играет роль цитозольного PAMP и вызывает TLR-связанные интерфероновые реакции.

References:

1. Khamidova, N. K., Mirzoeva, M. R., & Narzullaev, N. U. (2021). Clinical and Immunological Study of the Effect of Different types of Therapy on the Course of Allergic Rhinitis in Children with Hymenolepiasis. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1900-1908.
2. Хамидова, Н. К. (2021). Клинико-иммунологические показатели гименолепидоза с аллергическом ринитом у детей в зависимости от вида терапии. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 331-333.
3. Kosimovna, K. N. (2023). CLINICAL, NEUROLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN CHILDREN WITH HYMENOLEPIDOSIS AND PROTOZOAN INVASIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 398-403.

4. Хамидова, Н. К. (2023). ГИМЕНОЛЕПИДОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАНГАН БОЛАЛАРДА КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР. *Биология*, 3, 144.
5. Kosimovna, K. N. (2022). CLINICAL-EPIDCLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HYMENOLEPIDIOSIS IN PEDIATRIC AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HYMENOLEPIDIOSIS IN PEDIATRICS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 48-49.*

INNOVATIVE
ACADEMY